

Título: Estrategia de formación postgraduada del docente universitario dirigida al logro de desempeños investigativos en la solución de problemas profesionales

Autores: Ms. C. Lisbeth Zayas Bazán Fernández, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dr. C. Ariel Zamora Ferriol, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dr. C. Melva Luisa Rivero Rivero, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dirección postal de la institución: Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, CP 74650, Camagüey, Cuba

Teléfono y e-mail de contacto: lisbeth.zayas@reduc.edu.cu, melva.rivero@reduc.edu.cu, ariel.zamora@reduc.edu.cu (+53 32290653)

Simposio, conferencia o taller en el que presentará trabajo: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Resumen

El trabajo presentado forma parte de una investigación doctoral. Su objetivo es ofrecer una estrategia orientada a la formación posgraduada del docente universitario, lo que se constituye en un reto, considerando las nuevas exigencias y concepciones que emergen en la actualidad, a partir de reconocer la importancia de la preparación de este profesional para el desempeño exitoso de sus funciones y de esta manera, dar solución a los problemas que se presentan en el ejercicio de su profesión, aspecto que resulta vital cuando esta formación se encamina al logro de desempeños investigativos desde la gestión del postgrado. Su concepción toma como base fundamentos teóricos, metodológicos y éticos a partir de los cuales se organiza cada acción, reservada a la transformación de la realidad y además, de los modos de actuación de los sujetos implicados, mediante la utilización combinada de diferentes formas organizativas: cursos, talleres, debates científicos y la autosuperación.

A partir de las carencias demostradas mediante la aplicación de métodos teóricos y empíricos que caracterizaron la problemática abordada en la Universidad de Camagüey, se revela la importancia de que los docentes universitarios logren desde una adecuada gestión del proceso docente-educativo de la actividad de postgrado, un desempeño investigativo idóneo para la solución y producción científica de los problemas que se le presentan en el ejercicio de la profesión, específicamente aquellos que se relacionan con el proceso docente-educativo en la Educación Superior.

Palabras claves: formación postgraduada, gestión, desempeño investigativo, solución de problemas profesionales.